

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

GAZLAMALARNING HAVO O‘TKAZUVCHANLIGI HAQIDA

Assistent Abdullayev Maxmudjon Mamadjanovich

Farg‘ona politexnika instituti. O‘zbekiston

maxmudjon_a@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur tezislarda inson hayot faoliyatida foydalanadigan kiyimlarda qo‘llaniladigan gazlamalarning fizik xususiyatlaridan biri bo‘lgan havo o‘tkazuvchanlikning ahamiyati bayon etilgan. Gigiena nuqtai nazaridan havo o‘tkazuvchanlik qobiliyatini, ya‘ni matoning tolalari orqali havo o‘tkazish qobiliyatini ko‘rib chiqilgan. Matoning havo o‘tkazuvchanligida g‘ovaklikning o‘rni bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: gazlama, mato, gigiena, havo o‘tkazuvchanlik, inson terisi, bosim, tola, ip, hajmiy zichlik, g‘ovaklilik, kiyim-kechak, gigienik xususiyat.

Kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan to‘qimachilik materiallarining xususiyatlari orasida uning sifatini sezilarli darajada aniqlaydigan fizik-gigienik xususiyatlar mavjud bo‘lib, ular to‘qimachilik va engil sanoatning materialshunoslik sohasida qabul qilingan fizik xususiyatlariga ko‘ra tasniflanadi. Ushbu xususiyatlar tufayli hayotiy jarayonlarning meyoriy omili, xususan, inson tanasining issiqlik rostlanishi ta‘minlanadi. Ushbu xususiyatlarning maqbul qiymatlari bilan inson tanasida issiqlik hosil qilish va issiqlik uzatish jarayonlarining ma‘lum bir nisbati saqlanib qolganda qulaylik hissi yaratiladi.

Meyoriy haroratrostlash tartibini ta‘minlash omilidan tashqari, kiyim-kechak materiallarining gigienasi, inson tanasining hayot faoliyati natijasida hosil bo‘ladigan turli nozarur moddalarni kiyim va tana oralig‘i orqali chiqarib yuborish zarurati bilan bog‘liq[1]. Metabolik mahsulotlar nafas olish yo‘llari orqali ham, teri yuzasidan ham gazsimon va suyuq tomchi holatda atrofdagi bo‘shliqqa chiqariladi[2]. Ushbu moddalar tanaga kiruvchi va ba‘zi toksikologik

ta'sir ko'rsatishi mumkin, osmotik faol, kimyoviy “tajovuzkor” bo'lishi va kiyim materiallari bilan o'zaro ta'sir qilishi mumkin. Buning natijasi materiallarning xususiyatlarini inson terisiga salbiy xususiyat beruvchi ta'sir darajasida o'zgartirishi mumkin.

Materiallarga gigienik talablar ularni bolalar uchun kiyimlar tayyorlashda ortadi, maxsus maqsadli kiyimlarda, masalan, yuqori yoki past harorat sharoitida, tashqi muhitdan majburiy himoyalani sharoitida (kimyoviy tajovuzkor moddalar yoki mexanik ta'sir) kiyimlarni kichik yopiq hajmlarda ishlatish paytida (suv osti kemalarining kiyimlari, kosmonavtlar), haddan tashqari jismoniy mashqlar bilan (yuqori yuklar bilan ishlash, yuqori natijali sport) va boshqalar [3]. Shunday qilib, materiallarning gazsimon va suyuq holatda bo'lgan moddalarni o'tkazuvchan bo'lish qobiliyati, ularning kiyimdagi eng muhim vazifalaridan biridir.

Kiyimlarning qulayligini ta'minlaydigan materiallarning xususiyatlarini o'rganishning boshlanishi XIX asrning oxiriga to'g'ri keladi, birinchi tajriba usullar Rossiyada Sankt - Peterburg harbiy tibbiyot akademiyasining gigiena kafedrasida asoschisi A. P. Dobroslavin, chet elda – Rubner, Barton, Edxolm tomonidan tadqiqot amaliyotiga joriy etila boshlandi [4]. Shundan beri va hozirgi kungacha ushbu xususiyatlarni o'rganishning dolzarbligi yo'qolmaydi, balki o'sib bormoqda, bu ularning assortimenti doimiy ravishda kengayib va o'zgarib boradigan yangi turdagi tolalar, iplar turlarini yaratish texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq, shuningdek, yangi ish sharoitlari o'zgarib bormoqda.

Gigiena nuqtai nazaridan havo o'tkazuvchanlik qobiliyatini, ya'ni matoning tolalari orqali havo o'tkazish qobiliyatini ko'rib chiqaylik. Matoning bu xususiyati tufayli kiyim bo'shlig'ida havo almashinuvi ta'minlanadi, zararli gazlar chiqariladi. Havo o'tkazuvchanlik qobiliyati tolalarni to'qish xususiyatiga va matoning g'ovakliligiga bog'liq. Matoning havo o'tkazuvchanlik qobiliyati yuqori harorat sharoitida kiyish uchun mo'ljallangan kiyim uchun yaxshi ifodalanishi kerak. Yumshoq, g'ovakli, jun, trikotaj va ipak matolar yaxshi havo o'tkazuvchanlik qobiliyatiga ega. Odam shamolda va past havo haroratida bo'lsa, matoning havo o'tkazuvchanligi minimal bo'lishi kerak. Matoning suvga nisbati gigroskopiklik bilan baholanadi.

To'qimalarning havo o'tkazuvchanlik qobiliyati, asosan, mato teksligiga nisbatan perpendikulyar joylashgan oraliqlar va unga nisbatan turli burchaklarda joylashgan iplar aro erkin g'ovakliklar ko'rinishidagi maydonlar miqdoriga

bog‘liq bo‘ladi. To‘qimalarning tuzilishidagi har qanday o‘zgarishlar erkin maydonlar va bo‘shliq maydonlarining o‘zgarishiga olib keladi va bu o‘z navbatida to‘qimalarning havo o‘tkazuvchanligining o‘zgarishlariga olib keladi. Demak bunday bo‘shliqlar va maydonlar qancha ko‘p bo‘lsa, matoning havo o‘tkazuvchanlik xususiyati shuncha ortadi va aksincha bo‘lsa, shuncha kamayadi.

Materiallarning havo o‘tkazuvchanligi “nafas olish” qobiliyati bilan tavsiflanadi, bu materialning har ikki tomonidagi ma'lum bir bosim farqi bilan birlik vaqtiga birlik maydonidan o‘tadigan havo miqdori bilan belgilanadi. Havo material orqali yuqori bosimli muhitdan past bosimli muhitga o‘tadi [5].

Matoning havo o‘tkazuvchanlik xususiyati birligi – $\text{dm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{s}$:

$$H_{o'} = \frac{V}{S \cdot T}$$

Bu erda V – mato orqali o‘tuvchi havo hajmi, dm^3 ;

S – material maydoni, m^2 ;

T – havo o‘tish vaqti, s.

Umumiy xolda gazlama va trikotaj matolari uchun g'ovaklilik darajasini ularning tolaviy tarkibini va tolalar xajmiy zichligini (γ) hisobga olgan xolda quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin [6]:

$$\Pi = \left(1 - \frac{\Pi_n}{\gamma \cdot T}\right) \cdot 100$$

Tolalar xajmiy zichligi: jun $\gamma = 1,31 \text{ g/sm}^3$; tabiiy ipak $\gamma = 1,37 \text{ g/sm}^3$ va poliefir $\gamma = 1,38 \text{ g/sm}^3$ [7].

Eng yuqori g'ovaklik darajasi sof ipakdan to‘qilgan - krepdeshin (80 %), xonatlas (76 %) va shoyi (82 %) gazlamalarda ekanligi aniqlangan. Adras va bekasab gazlamalarining tandasi tabiiy ipakdan arqog‘i esa paxta kalava ipidan iborat. Adras va bekasab gazlamalari yuza zichliklari ipakli gazlamalarga nisbatan ikki baravar yuqori, shu sababli ularning g'ovaklik darajasi ipakli gazlamalarnikiga qaraganda 15 % ga past [6].

To‘qimachilik va maishiy matolarda g'ovaklilik odatda aniqlanmaydi va buning uchun hech qanday ko‘rsatkich yoki standartlar mavjud emas (maxsus filtr materiallari bundan mustasno). Biroq, bu ichki kiyim, paypoq va boshqa shu singari mahsulotlar uchun katta ahamiyatga ega, chunki u inson tanasining atrof-muhit bilan issiqlik almashinuvini tartibga solishni ta'minlaydi. Bu, ayniqsa, sintetik hidrofobik xom ashyolardan foydalanganda juda muhimdir, bu esa kiyim-tana oralig‘idan namlikni chiqarishni qiyinlashtiradi. Kiyim, paypoq, bog‘ichlar

va boshqalar ostida namlik to‘planishi bu ularning “nafas olish” qobiliyatini, shamollatilishini pasayishiga olib keladi, issiqdan himoya xususiyatlarini yomonlashtiradi va shuning uchun gipotermiya va sovuqni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O.Meehels. Melliand Textielberichte. 1957. - No.5. - s. 527 - 531.
2. Сильченко К.К., Терентьев Л.П. Модель потовой жидкости. //В материалах симпозиума "Современные методы исследования одежды".- Л.-1973.
3. Городинский С.М., Серяпин А.Д., Мазин А.Н. и др. Динамика выделения некоторых продуктов метаболизма у человека, находящегося в изолирующем снаряжении. // Космическая биология. 1968. — № 4. - С. 72 - 76.
4. Куличенко А.В. Разработка моделей и экспериментальных методов изучения воздухопроницаемости текстильных материалов. –М.: 2005., 439 с.
5. https://revolution.allbest.ru/manufacture/00399952_0.html
6. Арипджанова, Д.У. Создание комплексной технологии производства женской одежды из шерстяных и смесовых тканей [Текст]: монография / Д.У. Арипджанова, Х.А. Алимова. –Тошкент: ИПТД “Узбекистан”, 2016. –193 с.
7. Дамянов, Г.Б. Строение ткани и современные методы ее проектирования [Текст]: учебник / Г.Б. Дамянов, Ц.З. Бачев, Н.Ф. Сурнина. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – Ст. 240. - С. 15.